

CHUQUR NEYRON TARMOQLARI YORDAMIDA SHAXSLAR O‘RTASIDAGI INTERAKTIV TA’SIRNI ANIQLASH

Abduhakimov Fayzulla Kudratulla o‘g‘li¹

Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

1-kurs magistranti

Atadjanov Ibragim Ravshonbekovich²

Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot

texnologiyalari universiteti professori

abduhakimovfayzullo@gmail.com, ibragim.atadjanov@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu tezis chuqur neyron tarmoqlaridan foydalanib, shaxslar o‘rtasidagi interaktiv ta’sirni aniqlash va tahlil qilishning zamonaviy usullarini o‘rganishga bag‘ishlangan. Ushbu tadqiqot ishining muvaffaqiyatli natijalari kelgusida ta’lim tizimida o‘quvchi va o‘qituvchi orasidagi muloqotni yaxshilashga samarali ta’sir ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: mashinali o‘qitish, human action detection, CAGNet, QPIC, SaMFormer.

KIRISH

Zamonaviy ta’lim tizimi doimo o‘zgaruvchan va dinamik rivojlanish jarayonida bo‘lib, ta’lim samaradorligini oshirishga qaratilgan yangi usullar va texnologiyalar doimiy ravishda joriy etilmoqda. Ushbu tezisning kirish qismida, ta’lim jarayonida o‘quvchi va o‘qituvchi o‘rtasidagi interaktiv ta’sirni chuqur o‘rganish va uni kompyuter yordamida tahlil qilishning ahamiyati hamda kelajakdagi ehtimoliy ta’siri muhokama qilinadi. Joriy asrning eng yirik yutuqlaridan biri sifatida kompyuter o‘rganishi (Machine Learning) va sun’iy intellekt (Artificial Intelligence) sohalaridagi ilg‘orliklar, ta’lim tizimida ham keng qo‘llanilmoqda. Bu sohalardagi texnologiyalar o‘quvchilarning o‘qish jarayoniga bo‘lgan yondashuvlarini o‘zgartirib, ularning bilim olishlarini yanada samarali va shaxsiylashtirilgan qilish imkonini

beradi. Xususan, chuqur neyron tarmoqlari (Deep Neural Networks) yordamida o‘quvchilar va o‘qituvchilar o‘rtasidagi muloqotni yanada chuqurroq tushunish mumkin. Bu esa o‘quvchilarning o‘qish jarayonida qatnashuv darajasini oshiradi va ta’lim sifatini yaxshilashga yordam beradi. Ta’lim jarayonida interaktiv ta’sirni yaxshilash, o‘qituvchi va o‘quvchilar o‘rtasidagi muloqotni samarali qilish, shuningdek, ta’lim muassasalarida o‘quvchilarning shaxsiy ehtiyojlariga moslashuvchanlikni ta’minlash muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan, ushbu tezisda ta’lim tizimida chuqur neyron tarmoqlaridan foydalanishning kelajakdagi istiqbollari va bu jarayonning o‘quvchilarning o‘qish samaradorligiga qanday ijobiy ta’sir ko‘rsatishi mumkinligi qaraladi. Shuning uchun, ushbu tezisning asosiy maqsadi - ta’lim jarayonida interaktiv ta’sirni chuqurroq tahlil qilish va bu jarayonni yaxshilashda zamonaviy texnologiyalarning rolini o‘rganishdan iboratdir.

AMALGA OSHIRILGAN ILMIY TADQIQOT ISHLARI VA NATIJALARI

Har qanday ilmiy ishni bajarish uchun, avvalambor, o‘sha ilmiy ishga yaqin bo‘lgan boshqa ilmiy ishlarni chuqur o‘rganib chiqish talab etiladi. Bizni holatimizda, bir necha ilmiy ishlar mavjud. Birinchisi, insonning xatti-harakatini aniqlash (Human Action Detection) deb nomlanadi. AD yaxshi o‘rganilgan obyektни aniqlash vazifasini [1] videolarda inson harakatlarini lokalizatsiya qilishgacha o‘rganadi [2]. Umumiy qilib aytadigan bo‘lsak, AD ikkita muammoni hal qiladi, ya’ni bounding box regressiyasini va action klassifikatsiyasini amalga oshiradi. HIU (Human Interaction Understanding) inson tanasining chegara qutilari (bounding boxes) oldindan olingan deb hisoblaydi va bir vaqtning o‘zida har bir kishi harakatini aniqlash va juftlik interaktiv munosabatlarni baholashni amalga oshiradi [3]. SRR (Social Relations Recognition) tasvirlarda paydo bo‘lgan odamlar o‘rtasidagi ijtimoiy munosabatlarni o‘rganadi [4]. Ushbu yo‘nalishdagi usullar turli interaktiv guruhlarini ajratish uchun “F-shakllanishi” sotsiologik konseptsiyasiga tayanadi. HOID (Human-object interaction detection) bilan solishtirganda, HID jang qilish, suhbatlashish, o‘g‘rilik va ta’qib qilish kabi odamlarning o‘zaro ta’sirini aniqlashga qaratilgan. Yana bir muhim farq shundaki, odamlar bir xil interaktiv guruhga tegishli bo‘lsa ham

(masalan, jang qilish) HIDda turli xil shaxsiy harakatlarga ega bo‘lishi mumkin (masalan, turtish yoki yiqilish).

Tadqiqot ishini amalga oshirishda uchta keng qo‘llanilgan metodlar mavjud bo‘lib, ular: CAGNet, QPIC va SaMFormer lardir. Ushu metodlarning aniqlik darajasini taqqoslash uchun jadvalda ma’lumot keltirilgan (1-jadval).

Jadval asosiy miqdoriy natijalarni taqdim etadi. O‘z-o‘ziga e’tibor berish modelini va samarali ko‘p vazifali o‘rganishni hisobga olgan holda, SaMFormer AD (Action Detection) asosidagi SlowOnly yordamida 1.41 ball va SlowFast yordamida AP_{50}^P da 1.91 ballga oshib ketdi. O‘zaro ta’sirni aniqlashda, SaMFormer (Spatial + Semantik) bir bosqichli va ikki bosqichli bazalarni katta farq bilan ortda qoldirdi. Tashqi qutidagi detector RoI’larni taqdim etishda foydalanganda, ikki bosqichli modellar samaradorligi sezilarli darajada pasayadi (-14.43 va -19.51 ball AP^G bo‘yicha SCG va CAGNet uchun), bu esa bu modellar odatda aniqlash sifatida qiynalishini ko‘rsatadi. Bir bosqichli modellar uchta yordamchi vazifani bir vaqtda optimallashtiradi, jumladan insonni aniqlash, har bir shaxsning harakatlarini tan olish va o‘zaro aloqalar baholashni, va ularning natijalari umuman ikki bosqichli usullardan yaxshiroq bo‘ladi, bu HOID kuzatuvlariga mos keladi.

1-jadval. AVA datasetidan foydalangan holda metodlarni taqqoslash

Turi	Metod	Asosi	E2E	$T \times \tau$	AP^G	AP_{50}^G	AP_{80}^G	AP_{50}^P
Faqat harakat	SlowOnly-R50	SlowOnly-R50	-	4 X 16	-	-	-	17.05
	SlowFast-R50	SlowFast-R50	-	8 X 8	-	-	-	18.06
Ikki bosqichli	SCG	SlowOnly-R50	-	4 X 16	59.45	73.68	51.34	17.12
	SCG(ground-truth boxes)	SlowOnly-R50	-	4 X 16	73.88	84.19	67.19	19.52

	CAGNet	SlowOnly-R50	-	4 X 16	57.11	70.77	50.85	15.08
	CAGNet(ground-truth boxes)	SlowOnly-R50	-	4 X 16	76.62	86.2	72.2	18.36
Bir bosqichli	QPIC	SlowOnly-R50	-	4 X 16	63.74	84.23	53.91	16.71
	CDN	SlowOnly-R50	-	4 X 16	63.81	85.26	53.27	17.59
	SaMFormer							
	Faqat spatial	SlowOnly-R50	+	4 X 16	56.1	79.38	47.29	17.88
	Faqat semantik	SlowOnly-R50	+	4 X 16	67.14	87.53	60.13	18.01
	Spatial + semantik	SlowOnly-R50	+	4 X 16	72.52	89.11	66.09	18.46
	Spatial + semantik	SlowFast-R50	+	8 X 8	74.05	89.12	68.58	19.97

XULOSA

Ta'lim sohasida shaxslar o'rtasidagi interaktiv ta'sirning o'rganilishi va rivojlanishi, o'qitish jarayonini tubdan yaxshilashga yordam beradi. Bu kabi interaktiv metodlar orqali o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi muloqot samaradorligi oshadi, bu esa o'quv jarayonining sifatini yaxshilaydi va ta'lim natijalarini yuqori darajada oshiradi. Birinchidan, interaktiv ta'sir o'quvchilarning faol ishtirokini rag'batlantiradi va ularning o'qishga bo'lgan qiziqishlarini oshiradi. O'quvchilar dars jarayonida faolroq qatnashganda, ular yangi ma'lumotlarni chuqurroq tushunishadi va o'rganish jarayonida yanada ko'proq yutuqlarga erishishadi. Ikkinchidan, interaktiv ta'sir orqali o'quvchilarning o'zaro hamkorlik qobiliyatlari rivojlanadi. Bu ularning jamoaviy ishlash ko'nikmalarini yaxshilaydi va kelajakdagi hayotda muhim bo'lgan ko'nikmalarni egallashga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

[1] Ren, S., He, K., Girshick, R., & Sun, J. (2015). Faster R-CNN: Towards real-time object detection with region proposal networks. In Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS).

[2] Chen, S., Sun, P., Xie, E., Ge, C., Wu, J., Ma, L., Shen, J., & Luo, P. (2021). Watch only once: An end-to-end video action detection framework. In IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV).

[3] Kong, Y., Jia, Y., & Fu, Y. (2012). Learning human interaction by interactive phrases. In European Conference on Computer Vision (ECCV). Springer.

[4] Wong, Y., Zhao, Q., & Kankanhalli, S. (2020). Visual social relationship recognition. International Journal of Computer Vision (IJCV), 128(10), 1750-1764.